

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 3 Competencia Clave Digital N2 (M3)

AC1: Alfabetización en información y datos

4 h

1.7 Almacenamiento de contenido en la nube, 4 h.

AC2: Comunicación y colaboración online

10 h

2.5 Herramientas colaborativas, 4 h.
2.6 Normas conducta y peligros, 4 h.
2.7 Gestión identidad digital, 2 h.

AC3: Creación de contenidos digitales

12 h

3.4 Creación de contenidos digitales, 6 h.
3.5 Creación de contenidos digitales avanzados, 4 h.
3.6 Derechos de autor y licencias, 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes

0 h

Módulo 3 Competencia Digital (M3)

40 h

AC4: Seguridad en la red

8 h

4.4 Malware, 2 h.
4.5 Protección de dispositivos, 4 h.
4.6 Protección del móvil, 1 h.
4.7 Protección de la red de datos, 1 h.

AC5: Resolución de problemas

6 h

5.1 Mnto sistema operativo, 4 h.
5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos, 2 h.

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M3 AC5

Contenidos

5. Resolución de problemas.

5.1. Mantenimiento del sistema operativo

5.1.1 Actualizaciones

5.1.2 Escaneo de discos

5.1.3 Desfragmentación

5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos

5.2.1 Windows Defender

Como hemos visto en sesiones anteriores de formación en **Competencia Clave Digital N2**, hay muchos **programas antivirus**, unos gratuitos y otros de pago, para proteger el ordenador y el móvil.

Los más utilizados son *Norton, Panda, McAfee, Kaspersky Internet Security*, etc.

Seguridad de Windows es la **herramienta gratuita** del sistema operativo **Windows** con varios **programas** y **aplicaciones** de **seguridad**.

La encontramos en **Configuración >> Actualización y seguridad >> Seguridad de Windows**

Uno de los **programas** que incluye es **Windows Defender**.

Windows Defender es el software que viene **instalado** con el sistema operativo **Windows** para **proteger** el ordenador de **malware** y **software no deseado**.

Windows Defender es un programa de seguridad que **funciona** como **antivirus** pero **protege** más **tipos** de **malware**, además de los virus informáticos.

Windows Defender sirve para **prevenir**, **detectar**, **eliminar** y **poner en cuarentena** cualquier **malware** o **software no deseado** que ponga en peligro los **datos**, los **programas**, y el sistema operativo **Windows**.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos

5.2.1 Windows Defender

Las funciones de Windows Defender son:

- Protección contra virus y amenazas a tiempo real
- Protección de cuentas, con acceso a las opciones de inicio de sesión y de configuración de cuenta.
- Cortafuegos (*firewall*) y protección de red, tanto redes internas como en la conexión a Internet.
- Control de aplicaciones y exploradores.
- Protección en la nube, con detección y bloqueo de amenazas de forma inmediata.
- Protección contra ciberataques, malware y software no deseado.
- Protección contra ransomware.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos

5.2.1 Windows Defender

Para acceder a **Windows Defender**,

1. Vamos al **Menú de Inicio de Windows**.
2. Hacemos clic sobre el icono de **Configuración**.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

3. En la ventana de *Configuración* hacemos clic en *Actualización y seguridad*.

Configuración de Windows

Buscar una configuración

Sistema

Pantalla, sonido, notificaciones, energía

Dispositivos

Bluetooth, impresoras, mouse

Teléfono

Vincular Android o iPhone

Red e Internet

Wi-Fi, modo avión,

Personalización

Fondo, pantalla de bloqueo, colores

Aplicaciones

Desinstalar, valores predeterminados, características opcionales

Cuentas

Cuentas, correo electrónico, sincronizar, trabajo, otras personas

Hora e idioma

Voz, región, fecha

Juegos

Xbox Game Bar, capturas, Modo Juego

Accesibilidad

Narrador, lupa, contraste alto

Buscar

Buscar mis archivos, permisos

Privacidad

Ubicación, cámara,

Actualización y seguridad **3**

Windows Update, recuperación, copia de seguridad

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

4. En el menú de la izquierda elegimos *Seguridad de Windows*.

Windows Update

* La organización administra algunos valores de configuración

 Buscando actualizaciones...

*Tu organización ha desactivado las actualizaciones automáticas

 Pausar las actualizaciones durante 7 días
Ve a Opciones avanzadas para cambiar el periodo de pausa

 Cambiar horas activas
Actualmente de 8:00 a 17:00

 Ver historial de actualizaciones
Ver las actualizaciones instaladas en el dispositivo

 Opciones avanzadas
Configuración y controles de actualización adicionales

¿Buscas información sobre las actualizaciones más recientes?

[Más información](#)

Vínculos relacionados

[Comprobar almacenamiento](#)

[Compilación SO e inf. sistema](#)

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5. Hacemos clic sobre el botón *Abrir Seguridad de Windows*, y accederemos a *Seguridad en un vistazo*

Configuración

Inicio

Buscar una configuración

Actualización y seguridad

- Windows Update
- Optimización de distribución
- Seguridad de Windows**
- Copia de seguridad
- Solucionar problemas
- Recuperación
- Activación
- Encontrar mi dispositivo
- Para programadores

Seguridad de Windows

El servicio Seguridad de Windows es el lugar de inicio para ver y administrar la seguridad y el estado de tu dispositivo.

Abrir Seguridad de Windows 5

Áreas de protección

- Protección contra virus y amenazas**
No se requieren acciones.
- Protección de cuentas**
No se requieren acciones.
- Firewall y protección de red**
No se requieren acciones.
- Control de aplicaciones y exploradores**
No se requieren acciones.
- Seguridad del dispositivo**
No se requieren acciones.
- Rendimiento y estado del dispositivo**
Informa sobre el estado del dispositivo.
- Opciones de familia**
Administra la forma en que tu familia usa sus dispositivos.

Protege tu PC

Seguridad de Windows dispone de opciones para protegerte en línea, mantener el buen estado del dispositivo, ejecutar análisis periódicos, administrar la configuración de protección contra amenazas y mucho más.

Ayuda de la web

- [Agregar información de seguridad de la cuenta Microsoft](#)
- [Activar Firewall de Microsoft Defender](#)
- [Excluir una carpeta de un examen](#)
- [Usar Seguridad de Windows](#)

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Seguridad de Windows

Esta es la ventana de *Seguridad en un vistazo*

←

☰

- 🏠 Inicio
- 🛡️ Protección antivirus y contra amenazas
- 👤 Protección de cuentas
- 🔒 Firewall y protección de red
- 📁 Control de aplicaciones y navegador
- 📱 Seguridad del dispositivo
- 💓 Rendimiento y estado del dispositivo
- 👥 Opciones de familia

Seguridad de un vistazo

Mira lo que sucede con la seguridad y el mantenimiento del dispositivo, y realiza las acciones necesarias.

<p>Firewall y protección de red No se requiere ninguna acción.</p>		
<p>Rendimiento y estado del dispositivo No se requiere ninguna acción.</p>		
<p>Opciones de familia</p>		

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos

5.2.1 Windows Defender

Windows Defender trabaja con unos iconos de tres colores diferentes.

Cada icono, en función del color y del símbolo, nos estará indicando un suceso u otro.

1. Un **tick verde** indica que **todo está bien** en ese apartado, y que no se requieren acciones.
2. Un **signo de exclamación dentro de un triángulo amarillo** indica **acciones que conviene realizar**.
3. Una **X en rojo** indica **acciones que debemos hacer para mantener** el equipo protegido y seguro.

Protección antivirus y
contra amenazas
No se requiere ninguna
acción.

Protección antivirus y contra
amenazas
Configura OneDrive para
opciones de recuperación de
archivos en caso de un ataque de
ransomware.

Protección antivirus y
contra amenazas
Se han detectado
amenazas. Inicia las
acciones recomendadas.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

6. Hacemos clic en *Protección antivirus y contra amenazas*, para eliminar malware con *Windows Defender*

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos

5.2.1 Windows Defender

En esta ventana **Windows Defender** nos muestra tres opciones:

- Amenazas actuales.
- Configuración de protección contra virus y amenazas.
- Actualizaciones de protección contra virus y amenazas.

Y nos indicará si el equipo está OK (**iconos verdes**), o qué **acciones debemos ejecutar (iconos rojos)**.

Seguridad de Windows

The screenshot shows the Windows Security application interface. On the left is a navigation pane with options: Inicio, Protección antivirus y contra amenazas (selected), Protección de cuentas, Firewall y protección de red, Control de aplicaciones y navegador, Seguridad del dispositivo, and Rendimiento y estado del dispositivo. The main area is titled 'Protección antivirus y contra amenazas' and includes a shield icon and the text 'Protección contra amenazas para tu dispositivo.' Below this, a summary box lists three categories, each with a green checkmark and the text 'No se requieren acciones': 'Amenazas actuales', 'Configuración de protección', and 'Actualizaciones de protección'. At the bottom of the summary box is a blue link 'Abrir la aplicación'. On the right side of the screen, there are links for 'Vídeos de la Comunidad Windows', 'Más información sobre la protección contra virus y amenazas', '¿Tienes alguna pregunta? Obtener ayuda', and '¿Quién me protege? Administrar proveedores'.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos

5.2.1 Windows Defender

Cambiar la configuración de privacidad

Permite visualizar y cambiar la configuración de privacidad del dispositivo Windows 10.

[Configuración de privacidad](#)

[Panel de privacidad](#)

[Declaración de privacidad](#)

Amenazas actuales

No hay amenazas actuales.
Último examen: No disponible

Examen rápido

[Opciones de examen](#)

[Amenazas permitidas](#)

[Historial de protección](#)

En este ejemplo vemos que las tres opciones están OK.

Si pulsamos en *Buscar actualizaciones*, actualizamos la base virus y de amenazas del antivirus de Windows.

Además, se actualiza con **Windows Update**.

Configuración de antivirus y protección contra amenazas

No se requiere ninguna acción.

[Administrar la configuración](#)

Actualizaciones de protección contra virus y amenazas

La inteligencia de seguridad está actualizada.

Última actualización: No disponible

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos

5.2.1 Windows Defender

Después de estas tres opciones está la **Protección contra ransomware**.

En un ciberataque con **ransomware**, el ciberdelincuente **cifra los archivos** y pide un **rescate económico** a cambio de recibir la **clave para recuperarlos**.

Una opción de **protección contra ransomware** es guardar archivos en **OneDrive** (la **nube** de **Microsoft**).

Si **tenemos una copia de seguridad en OneDrive** y **sufrimos un ataque de ransomware**, **no tendremos que pagar el rescate**.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos

5.2.1 Windows Defender

Detectar y eliminar malware con *Windows Defender*

La mejor forma de detectar y eliminar malware con *Windows Defender* es realizar un examen al equipo.

Se pueden realizar **cuatro tipos de exámenes** para **detectar** o **eliminar malware** con *Windows Defender*:

- **Examen rápido:** se analizan las carpetas del sistema que generalmente es donde se encuentran las amenazas y el software dañino.
- **Examen completo:** se revisan todos los archivos y los programas en ejecución del disco duro. Este análisis puede durar más de una hora si tenemos muchos archivos en nuestro equipo.
- **Examen personalizado:** aquí vamos poder realizar un análisis escogiendo las preferencias que queramos. Así, podremos elegir las unidades, carpetas y archivos que queramos.
- **Análisis sin conexión**

Tras terminar el análisis, *Windows Defender*, mostrará los resultados.

Si ha detectado alguna amenaza, dirá cómo proceder.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos

5.2.1 Windows Defender

Análisis de Microsoft Defender sin conexión

Hay algunos tipos de malware y de software dañino que son difíciles de eliminar.

El **análisis sin conexión** se utiliza para **encontrar y eliminar el malware más coplicado**, porque **utiliza definiciones de amenazas más actualizadas**.

Al ejecutar **Análisis sin conexión** el equipo se reinicia.

Este análisis lleva aproximadamente 15 minutos.

Si queremos conocer los resultados de este análisis de **Microsoft Defender** sin conexión:

- Volveremos a **Protección antivirus y contra amenazas**.
- Donde está el botón de **Examen rápido** vienen una serie de opciones entre ellas **Historial de protección**. Y allí podremos ver lo que ha sucedido.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos

5.2.1 Windows Defender

Opciones para eliminar malware

Si al hacer un examen **Windows Defender** detecta malware, deberemos elegir una de estas tres opciones:

- **Quitar:** *elimina el archivo del equipo e impide recuperarlo.*
- **Cuarentena:** *mueve el archivo a cuarentena para que no actúe pero permite recuperarlo.*
- **Permitir en dispositivo:** *se ignora esta amenaza y se añade el archivo a la lista blanca de archivos.*

Luego pulsamos sobre el botón **Iniciar acciones**, y habremos resuelto las amenazas.

A veces **Windows Defender** da **falsos positivos**, y necesitamos **excluir algún archivo que sabemos que no es malware, para seguir utilizándolo.**

La **lista blanca** contiene todos **archivos útiles para el equipo**, es decir, que **no son malware.**

Hay que estar muy seguro a la hora de añadir un archivo a la **lista blanca**, porque si es un software dañino perjudicará a nuestra seguridad.

En **Protección antivirus y contra amenazas** vamos a **Administrar la configuración.**

Vamos hacia abajo hasta encontrar **Agregar o quitar exclusiones** y lo pulsamos:

A continuación, pulsamos sobre el botón **Agregar exclusión**, y elegimos los archivos o carpetas que queremos incluir en la lista blanca de archivos.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

